

LA REDUCCIÓN DE LA CARGA DE PÓLVORA Y SUS POSIBLES EFECTOS SOBRE LAS SEÑALES INDIVIDUALES DE LOS PROYECTILES

**Gunpowder reduction effect on the toolmarks of
the bullets**

Yaiza Soto Espinosa

TUTORES

Sargento Pedro Solís Casadomé
Director Técnico del Área de Balística
Servicio de Criminalística de la Guardia Civil

Dña. Consuelo Cid Tortuero
Departamento de Física y Matemáticas (UAH)

**MÁSTER UNIVERSITARIO EN CIENCIAS POLICIALES
(Trabajo Fin de Máster - 12 ECTS)
2017-2018**

AGRADECIMIENTOS:

Al Sargento Pedro Solís y a la Profesora Consuelo Cid por la ayuda ofrecida para el desarrollo del presente trabajo.

A todos los integrantes del Área de Balística del Servicio de Criminalística de la Guardia Civil por aportarme todos aquellos conocimientos necesarios, tanto para la realización de este trabajo como para mi formación académica personal, por estar dispuestos a prestarme su ayuda en todo momento y por hacer de mi periodo de prácticas una experiencia inolvidable.

A la UAH y el IUICP por la formación ofrecida en el Máster Universitario de Ciencias Policiales.

Y por último y no por ello menos importante, a mi familia y amigos por confiar siempre en mí y prestarme su apoyo incondicional.

RESUMEN

En el ámbito de las Ciencias Forenses se encuentra la Balística Identificativa, rama fundamental para el esclarecimiento de los delitos en los que ha participado un arma de fuego. A través del estudio de las señales que el arma transfiere a los elementos balísticos, los especialistas, con experiencia y formación, establecen una relación de identidad que permite identificar el arma.

En el presente Trabajo Fin de Máster se plantea determinar si es posible utilizar un proyectil disparado con media carga de pólvora, o incluso un proyectil sin carga, para identificar un arma cotejándolo con un proyectil disparado a carga completa, un tema que despierta gran interés en el ámbito de la Balística Identificativa. Para ello se han comparado diferentes grupos de proyectiles disparados a distintos niveles de carga de pólvora (carga completa, media carga y sin carga), analizando los efectos que la reducción de la carga puede producir en las señales individuales de las estrías. El arma utilizada es una pistola semiautomática marca ASTRA, modelo 1921/400, del calibre 9 mm Largo.

Los resultados obtenidos son de gran utilidad, pudiendo destacar que en la zona objeto de estudio se ha apreciado una mayor profundidad en las señales individuales de los proyectiles de media carga, además de presentar imperfecciones no apreciables en los proyectiles de carga completa. El proyectil sin carga de pólvora queda deformado en dicha zona sin posibilidad de cotejo. Este estudio permite afirmar que es posible identificar este arma a través de proyectiles con la carga de pólvora reducida.

Palabras clave: *balística identificativa, señales individuales, proyectil, pólvora.*

ABSTRACT

In the Forensics Sciences field there is the Comparative Ballistics, an essential area of study for the resolution of crimes committed with firearms. The ballistics experts with enough experience and training are able to identify the weapon that has fired any ballistic elements, examining the marks transferred by weapon pieces' to the surfaces of bullets and cartridge cases.

The present Master's Thesis aim to determine if it could be possible to use a projectile fired with half a powder charge, or even a projectile without load, to identify the weapon used, comparing them with a full load fired projectile, a subject that arouses great interest in Ballistics. To this end, different groups of projectiles were fired using cartridges with different levels of powder (full load, half load and no load), have been compared, analyzing the effects that the reduction of the load can produce on the individual characteristics of lands and grooves. The weapon used has been a semiautomatic ASTRA pistol, model 1921/400, caliber 9 mm Long.

The results obtained are very useful, being able to emphasize that in the area under study a greater depth has been appreciated in the individual signals of the projectiles of half load, besides presenting imperfections not appreciable in the fired projectiles with full load cartridges. The projectile without powder charge is deformed in said zone without possibility of being compared. This study allows to affirm that it is possible to identify this weapon through projectiles of reduced powder charge fired cartridges.

Keyword: *Comparative Ballistics, projectile, individual signals, projectile, bullet, gunpowder.*

ÍNDICE

1. INTRODUCCIÓN.....	1
1.1 La Balística identificativa.....	3
1.2 Identificación de proyectiles.....	5
1.2.1 Estrías y campos	7
1.2.2 El cotejo de proyectiles	9
1.3 Situación actual de los métodos de identificación de proyectiles	10
2. OBJETIVO DEL ESTUDIO	15
3. DISEÑO DEL EXPERIMENTO	16
3.1 Arma utilizada	16
3.2 Munición utilizada.....	17
3.3 Muestras obtenidas	17
3.4 Preparación de la muestra.....	18
4. METODOLOGÍA.....	21
4.1 Procedimiento seguido en el cotejo de los proyectiles	21
4.2 Criterio de cuantificación de señales	23
5. RESULTADOS	25
5.1 Búsqueda de un proyectil patrón.	25
5.2 Comparación del proyectil patrón con el resto de proyectiles de carga completa	26
5.3 Comparación del proyectil patrón con los proyectiles de media carga (PiM).....	28
5.3.1 Análisis cualitativo	29
5.3.2 Análisis cuantitativo	34
5.4 Comparación del proyectil patrón y el proyectil P0.....	39
6. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES	41
7. BIBLIOGRAFÍA	46

1. INTRODUCCIÓN

Todos somos conscientes de la cantidad de delitos que se producen en el mundo al cabo del día, cada uno de distinta naturaleza. Basta con ver el amplio abanico de delitos que recoge el Código Penal español para hacerse una mínima idea. No existe el delito perfecto, pues como especuló Edmond Locard, pionero de las Ciencias Forenses, todo contacto deja rastros de evidencia, y es que existe un intercambio del delincuente con la escena del delito y/o víctima, dejando evidencias y llevándose otras. Es aquí cuando actúan las Ciencias Forenses, un conjunto de disciplinas encargadas de aplicar los conocimientos científicos al estudio de indicios criminales y esclarecimiento del delito con motivos legales.

La Balística Forense forma parte de ese conjunto de disciplinas. En este caso, relacionado con la violencia armada, entraría en acción cuando existiera la participación de un arma de fuego en un hecho delictivo. Pero, ¿qué aborda la Balística Forense? La definición de balístico/a que establece el diccionario de la Real Academia Española (RAE) es “*el estudio del movimiento y efectos de los proyectiles de las armas de fuego*”, definición bastante básica para todo su ámbito de actuación, y es que la Balística Forense es la disciplina científica que aplica la balística básica a la criminalística, estudiando todos aquellos elementos que participan en el disparo, incluido el arma de fuego. Su ámbito de actuación va desde lo que ocurre en el interior del arma, los efectos del proyectil cuando abandona ésta y los que produce sobre el objeto alcanzado [1-3]. La balística forense se divide en diferentes ramas según el comportamiento del proyectil. Varios autores [2-4] coinciden en la existencia de tres ramas fundamentales: *balística interna*, *balística externa* y *balística de efectos*. La primera estudia todos aquellos fenómenos que se producen en el interior del arma, desde la boca de carga hasta la boca de fuego; la segunda corresponde con el estudio del recorrido desde que el proyectil abandona el arma de fuego hasta llegar al objetivo; y la tercera, como su nombre indica, estudia los efectos/daños que produce el proyectil sobre el blanco que impacta, incluyendo en ella la balística de las heridas.

Queda claro, por tanto, que la balística forense se encarga del estudio de los diferentes efectos que produce el proyectil desde el inicio hacia el final de su trayectoria. Pero aún queda una rama que juega un papel crucial y exclusivo en la investigación de un hecho delictivo: la *balística identificativa*. En balística, cuando se habla de identificar, se hace referencia al

conjunto de análisis que ayuda a verificar y demostrar que dos o más elementos provienen del mismo arma de fuego, puesto que ésta transmite sus características constantes, inconfundibles y propias [5]. Por tanto, la balística identificativa trata de dar una relación de identidad entre el arma de fuego y los elementos balísticos a través del análisis microscópico de las señales que el arma les transmite.

Se asume, de alguna manera, que al igual que es poco probable que existan dos individuos con la misma huella dactilar, también es poco probable que dos armas dejen idéntica huella digital en la munición. Parece una conclusión sencilla, pero hubo anteriormente un largo camino por los antecesores. El primer éxito de identificación balística, del que se tiene constancia, surgió a comienzos del siglo XIX. En 1835, el investigador Henry Goddard descubrió el autor de un crimen a través del proyectil de la víctima. Por esa época las armas de fuego eran de avancarga y las municiones se fabricaban por sus dueños a través de un molde y plomo fundido. Goddard pensó que si encontraba el molde con el que se había elaborado el proyectil del crimen encontraría al asesino. Una vez encontrado elaboró un proyectil que, comparándolo con el de la víctima, se pudo comprobar que ambos presentaban abultamientos idénticos. En 1898, el Dr. Jeserich ya pensó en la transferencia de señales únicas de un arma. En un caso de homicidio, con el proyectil extraído de la víctima y el arma homicida, Jeserich realizó un disparo de prueba confirmando que ambos presentaban marcas muy similares o incluso idénticas. Por otro lado, Balthazard se percató de que, una vez producido el disparo, aparecían una serie de marcas en el culote del casquillo producidas por la incidencia de varias piezas del arma, investigaciones abandonadas por el comienzo de la I Guerra Mundial. También desarrolló el conocido Sistema Balthazar para la identificación de proyectiles a través de la obtención de fotografías de los mismos. En 1927, Charles E. Waite, uno de los grandes pioneros de la balística forense, fue testigo de varias condenas a personas inocentes por lo que se prometió a sí mismo dar con un sistema fiable capaz de identificar armas de fuego por el estudio de los cartuchos, creando también un catálogo técnico de armas donde recoge las diferentes características de clase. Por último, en EEUU los investigadores Fisher, Goddard, Gravelle y Waite dieron un paso importante adoptando la microscopia de comparación en la identificación balística. En España se adquiere el primer Microscopio de Comparación en el año 1975, año que coincide con el primer laboratorio de Balística Forense que se crea en el país. [5-7]

Actualmente, la balística identificativa sigue evolucionando gracias a los avances en medios técnicos que ayudan a la hora de identificar las armas a través del estudio de los proyectiles y casquillos, también conocidos como balas o vainas, respectivamente. Así, los profesionales de la balística identificativa cuentan con Macroscopios Criminológicos de Comparación, equipo óptico de gran precisión que permite el estudio comparativo de elementos balísticos en busca de la coincidencia de lesiones; un Sistema Integrado de Identificación Balística (IBIS) compartido por el Cuerpo Nacional de Policía y la Guardia Civil; y una colección operativa de armas y cartuchos para poder ser usadas en los correspondientes estudios. [8]

1.1 La Balística identificativa

Al describir el concepto de Balística Forense en el apartado anterior, se ha hecho referencia a un único tipo de arma objeto de estudio: el arma de fuego. El vigente Reglamento de Armas aprobado por el Real Decreto 137/1993, de 29 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de Armas, establece como arma de fuego *“toda arma portátil que tenga cañón y que lance, esté concebida para lanzar o pueda transformarse fácilmente para lanzar un perdigón, bala o proyectil por la acción de un combustible propulsor”* (Sección 2 “Definiciones”; Artículo 2.1). Dicho esto, podríamos incluir en esta definición cualquier instrumento destinado a lanzar proyectiles, ya sean únicos o múltiples, con la ayuda de los gases que surgen de la deflagración de la pólvora [1, 3], por lo que se requiere de una carga de propulsión (pólvora) y otra de proyección (proyectiles). Las armas de fuego más usadas por los delincuentes son las pistolas y los revólveres. El elemento externo que participa en el disparo es la munición, que consiste en un cartucho formado por un casquillo/vaina que contiene el fulminante y la carga de pólvora, y el proyectil/bala, elemento que será expulsado con la acción del disparo.

Fig. 1: Partes de una pistola.
 Fuente: *La prueba balística en el juicio oral*; p.68. [1]

La balística identificativa parte del principio general de que todas las armas imprimen unas características o señales a los elementos balísticos (culote del casquillo/vaina y superficie del proyectil/bala). Estas señales están producidas por una serie de piezas mecánicas y partes del arma que actúan sobre estos elementos, creando así una huella digital de ese arma. La identificación se basa principalmente en la coincidencia (forma y ubicación) de los tipos de señales entre el elemento dubitado encontrado y los indubitados obtenidos con el arma, y establecer así una relación de identidad entre ellos, es decir, que esos elementos han sido disparados por el mismo arma. Pero, ¿qué señales se deben encontrar? La IT-B-28 [9] de la Guardia Civil difiere dos grupos de señales:

- *Señales de clase o familiares*, comunes a todas las armas de una misma marca y modelo, puesto que la morfología de las lesiones que originan son comunes entre ellas (número de estrías, orientación de las mismas, diámetro, etc.)
- *Señales individuales o particulares*, que como su nombre indica, son aquellas características microscópicas propias de un mismo arma, y por tanto determinan definitivamente un arma individual y única.

Dicho esto, a la hora de identificar un arma de fuego, primero se deberá buscar la coincidencia de las señales de clase y posteriormente las individuales.

La identificación balística hace frente a varias problemáticas que pueden dificultar el cotejo e incluso confundir al profesional dando un resultado erróneo. Una de las más importantes son las llamadas *señales de subclase*, un subtipo de señal producida por la

herramienta que participa en la fabricación del arma. Esta herramienta transmite sus particularidades al arma y hasta que no se desgasta no es sustituida por otra. Esto produce que todas las armas de esa “tirada” (o sucesión) puedan estar afectadas por esas particularidades concretas de la herramienta. Las diferencias con las señales individuales es que éstas son producidas por las imperfecciones o irregularidades aleatorias de la superficie de la herramienta que se producen de forma accidental en la fabricación del arma así como por el uso, corrosión o daño posterior [10]. Junto con la identificación de este subtipo de señales, los profesionales deben hacer frente a la problemática de qué lesiones mínimas considerar como suficientes y las microlesiones anteriores, posteriores e incluso producidas durante el disparo [8]. Por ello, la formación y experiencia es crucial para saber identificar todas esas problemáticas y llegar a una identificación positiva.

Cuando se produce la acción del disparo cada pieza produce unas lesiones diferentes sobre el elemento en el que interviene. En el caso de los casquillos, participan los mecanismos de percusión (aguja percutora), cabeza de cierre, extracción (uña extractora) y expulsión (expulsor o eyector). Las señales de clase están basadas en la disposición y morfología en la que aparecen las señales en el culote, mientras que en el seno de éstas se encuentran aquellas señales microscópicas que individualizan ese casquillo. Igual ocurre en los proyectiles, las señales de clase están definidas por el calibre del proyectil y las estrías y campos (desarrollado posteriormente), teniendo en consideración el número, sentido de giro helicoidal y diámetro. En este caso la individualización es más compleja puesto que debe analizarse toda la superficie de la camisa del proyectil en busca de señales impresas en el interior de los campos y estrías producidas por el cañón del arma.[9]

1.2 Identificación de proyectiles

El estudio que se expone más adelante se basa en el análisis de las señales de los proyectiles, por lo que en este apartado se desarrollan todos los aspectos relacionados con los mismos, dejando a un lado la identificación de casquillos.

En los proyectiles, la pieza fundamental del arma que actúa en la transmisión de señales es el cañón (Fig. 1), más concretamente el interior del mismo, conocido como el ánima. Lo que individualiza a cada cañón es la forma de fabricación del mismo. Brevemente, se parte de una barra de acero macizo la cual es perforada longitudinalmente con el diámetro deseado.

Posteriormente se tallan a lo largo del interior del cañón un número determinado de estrías que darán mayor resistencia y estabilidad a la trayectoria del proyectil. A su vez, los espacios que se crean entre estrías se denominan campos. Todas esas perforaciones, escariados y cortes se llevan a cabo con herramientas que transmiten sus características al cañón, y éste a su vez las transmitirá al proyectil cuando realice su recorrido [11]. Principalmente, esas irregularidades microscópicas son producidas por las vibraciones que surgen al perforar ese barrote macizo, puesto que las grandes irregularidades se eliminan al ser calibrado, pulido y terminado, proceso que también deja marcas microscópicas, al igual que las herramientas de cortes [5]. Por tanto, cada arma transmite sus características originales, aunque también transmite otras que son adquiridas con el uso como la corrosión, abrasión, erosión, desgaste, arrastre e incrustación de materiales procedentes de otros proyectiles antes disparados, etc. [4, 5]. Todas esto puede aportar un plus de dificultad a la hora de identificar un arma de fuego, pero difícilmente pueden alterar las señales identificativas de tal forma que se incapacite la identificación; varios estudios lo demuestran.

El primer estudio a señalar [12], publicado en 2013, está relacionado con la corrosión, más concretamente con la restauración de armas oxidadas a través de diferentes métodos con la finalidad de eliminar el óxido y restaurar las características individuales. De los resultados se obtuvieron dos conclusiones: por un lado, que cualquiera de los métodos utilizados era viable para la restauración, unos más que otros (*soda blasting*, *Rust Release*, etc.), y por otro lado, que la recuperación de las señales individuales dependía de una serie de factores. Entre estos factores se encuentran los siguientes: que el arma presente unas buenas características individuales antes del óxido hace que la recuperación sea más fácil; un arma con componente de acero inoxidable muestra menor grado de corrosión; la suciedad produce acumulación adicional de plomo, óxido y corrosión; también el tipo de agua (dulce o salada) en el que estuviera sumergida el arma afecta al grado de corrosión, aunque no con mucha diferencia. Por lo tanto, el estudio concluye que mediante un procedimiento cauteloso es posible recuperar las señales individuales, excepto en las zonas donde el metal se corroe hasta tal punto que aparece picado, perdiéndose esas características sin posibilidad de recuperación.

Por otro lado, el desgaste que sufre el cañón ha sido objeto de estudio por muchos investigadores. La finalidad de la mayoría es conocer si, tras la secuencia de un número considerable de disparos por un mismo arma, las señales de los proyectiles se ven afectados en mayor medida conforme se avanza en esa secuencia. Aunque es cierto que se producen

cambios o alteraciones en las señales, los proyectiles pueden ser identificados. En 2013, se realiza una comparación de 1.000 cartuchos y proyectiles disparados de forma secuencial por una pistola semiautomática marca RUGER modelo P89, del calibre 9 mm Luger (también conocido como 9 mm Parabellum) [13]. De entre sus resultados destacar que, en el caso de los proyectiles, se producen diferencias en la calidad y cantidad de las señales conforme se avanza en la secuencia de disparos, pero no son lo suficientemente significativas para impedir la identificación. Así, esas diferencias serán menores entre los proyectiles más cercanos en la secuencia, siendo más fácil concluir como positivos en comparación con aquellos proyectiles más alejados.

Estos dos estudios anteriores hacen referencia a los defectos que puede sufrir el cañón de un arma por el uso de la misma, pero ¿qué ocurre en los casos en los que se trata de alterar o producir defectos en el interior del cañón de forma intencionada? Todo autor de un hecho delictivo trata de eliminar cualquier indicio que le incrimine, por ello puede alterar el interior del cañón mediante un medio fácil y rápido: el limado. Existe un estudio realizado en el año 2013 en Colombia en el que se cotejan 10 proyectiles disparados por un revólver SMITH & WESSON, del calibre .38 Special cuyo cañón había sido alterado por tres tipos de limado: longitudinal, circular y aleatorio [14]. El proceso de limado era progresivo, de tal manera que se dispararon dos proyectiles con limado longitudinal del cañón, sobre ese limado se realiza el circular obteniendo otros dos proyectiles más, y realizando sobre estos dos limados un tercero, en este caso el limado aleatorio obteniendo de nuevo dos proyectiles más. En todos los proyectiles se observaron coincidencias por lo que el estudio concluye que es posible identificar un arma de fuego a través de los proyectiles aun habiendo sido limado deliberadamente el interior del cañón para eliminar las señales.

Estudios como estos demuestran que la dureza del material del cañón es tal que difícilmente puede verse alterado, tanto intencional como accidentalmente, hasta tal punto de modificar, o incluso hacer desaparecer por completo, las características identificativas del arma.

1.2.1 Estrías y campos

Profundizando un poco más en la pieza del cañón, en su interior se encuentran los campos y las estrías, que a su vez corresponden con las estrías y campos en el proyectil,

respectivamente (Fig. 2). Las estrías y campos forman parte del rayado interno del ánima de los cañones helicoidales, dejando huellas bien definidas en los proyectiles. Por otro lado existen cañones labrados interiormente por caras o lados, conocidos como cañones poligonales (actualmente hay, entre otros, tres fabricantes de armas muy conocidos que están fabricando armas con cañones de este tipo como son la alemana HK, la austriaca GLOCK y la israelí IWI). Por

Fig. 2: Estrías y campos

Fuente: Balística MacLantarón [20]

último, hay cañones de ánima lisa, como los que montan, entre otras, las escopetas de caza [1]. En el caso del estudio que se presenta a continuación, únicamente se consideran las estrías en el proyectil (campos en el cañón), que son una serie de muescas o surcos grabadas en el interior del cañón que pueden girar bien a la derecha (dextrogiro) o a la izquierda (sinistrogro) según el fabricante. El número de estrías más comunes es seis, pero pueden presentar desde dos hasta incluso veinte estrías. En relación a la finalidad, es principalmente la estabilización del proyectil en su trayectoria. [3]

Otra utilidad de las estrías de gran interés para el esclarecimiento de los delitos es la identificación del arma de fuego a través de las señales de clase e individuales impresas en el proyectil, función primordial de la balística identificativa. La impresión de las señales del cañón en la superficie del proyectil es sencilla: cuando se acciona el disparador, la deflagración de la pólvora provoca que los gases empujen e impulsen el proyectil por el interior del cañón. Al ser el calibre de éste ligeramente superior al del cañón, pasa de forma forzada venciendo la resistencia de los campos, quedando fijadas en el proyectil el número de campos y estrías del ánima del cañón (Fig. 3), mientras que el proyectil adquiere ese movimiento de rotación sobre su eje longitudinal para un mayor alcance, precisión y velocidad [2]. Se debe tener en consideración el material que compone la camisa del proyectil. En el caso del blindaje, el proyectil es más duro y difícil de alterar, pero aun así también quedan las impresiones en su superficie.

Fig. 3: Proyectoil disparado con las estrías (y campos) impresos en su superficie. Foto obtenida a través del Macroscopio de Comparación Leica de la Guardia Civil.

1.2.2 El cotejo de proyectiles

Cuando aparece un proyectil en la escena de un delito, los profesionales deben llevar a cabo un cotejo en busca de señales que permitan la individualización. Las señales de clase (tipo de arma, marca y modelo), corresponden con el calibre y el número, sentido de giro helicoidal y anchura de los campos y las estrías. En cuanto a las señales individuales requieren un examen más exhaustivo, pues la certeza de la identificación se apoya en ellas. La IT-B-28 [9] señala que *“están constituidas por surcos longitudinales que siguen la marcha general del estriado en las depresiones producidas en el proyectil por los campos del cañón del arma, aunque normalmente existen también en los espacios intermedios”* (IT-B-28, p 12).

La individualización de proyectiles es aún más complicada que la de los casquillos. En éstos solo se analiza la parte del culote mientras que los proyectiles requieren un estudio de toda su superficie, analizando de comienzo a fin toda la superficie tanto de las estrías como de los campos. Además, son el elemento balístico que más afectado puede verse, no solo por su paso por el cañón, sino por los posibles contactos y choques contra superficies duras que deforman y dificultan su análisis.

Del Giudice [1] diferencia tres tipos de rayados que pueden darse en un proyectil disparado e impactado contra una superficie sólida: 1) rayado identificativo producto del paso de éste por el cañón; 2) rayado individualizante originado por el desplazamiento friccionado

del proyectil a través del rayado del ánima; y 3) rayado secundario ocasionado por el choque que tiende a deformar y alterar los dos anteriores. Dentro del rayado producto del recorrido por el ánima del cañón (que corresponderían con las señales individuales), este autor señala cinco características particulares del proyectil, englobándolas en los denominados puntos característicos individualizantes:

- *Resbalamiento o deslizamiento*: señales que se encuentran en la zona más próxima al comienzo de la estría por la punta del proyectil. Es un conjunto de rayas continuas y dispersas orientadas hacia un mismo sentido en forma de abanico.
- *Paralelas*: señales o rayas longitudinales equidistantes bien definidas que pueden aparecer en grupos de dos, tres o más rayas. También pueden aparecer entrecortadas. Se presentan de forma parcial o total a lo largo de toda la estría/campo.
- *Canal o ranura*: marca formada por una o varias franjas bien pronunciadas. Presentan mayor grosor y profundidad que las paralelas. De nuevo puede presentarse a lo largo o segmentadas.
- *Fricciones longitudinales*: como su nombre indica, la fricción del recorrido del proyectil por el ánima rayada crea unas rayas múltiples longitudinales y continuas. Demarcada superficialmente sin presentar ningún tipo de depresión profundas que las diferencia de las paralelas.
- *Mixtas*: cuando aparecen impresas a la misma vez dos o más puntos característicos individualizantes.

La posibilidad de clasificar las señales más características que pueden aparecer en la superficie de un proyectil puede servir para asesorar al profesional a la hora de realizar ese juicio de similitud de las señales.

1.3 Situación actual de los métodos de identificación de proyectiles

Cabe hacer mención de la situación actual con la que se encuentran los profesionales de la balística forense en lo relativo a la identificación de proyectiles.

Primero cabe señalar que no se aplica en España ningún criterio cuantitativo internacionalmente aceptado por la comunidad científica que permita determinar cuando es

positivo un cotejo, esto quiere decir que la identificación de proyectiles queda bajo la subjetividad del profesional. Éste determinará si un cotejo es positivo tomando en consideración todo el conjunto de características recabadas tras el análisis de la superficie de las estrías (y campos). Así, debe considerar en su conjunto la situación de las señales, la coincidencia en dimensiones y forma, así como la calidad de las mismas, todo ello con la ayuda de los equipos microscópicos, la alta tecnología de la que disponen y la gran experiencia y pericia de los expertos. [9]

En el caso de EEUU, se aplican los Criterios CMS (*Consecutively Matching Striae*) para la identificación de marcas estriadas, tanto aquellas que se producen sobre proyectiles y casquillos como las que producen herramientas como destornilladores, alicates, etc. En 1984, Biasotti y Murdock crean un método cuantitativo complementario al método tradicional de identificación, llegando a ser tan esencial que la hipótesis fue aceptada por la asociación A.F.T.E (*Association of Firearms and Toolmark Examiners*) en 1992 [15]. Los Criterios CMS son muy restrictivos y conservadores, y están científicamente comprobados. Consisten en determinar cuántas marcas consecutivas deben encontrarse en la comparación entre el elemento dubitado encontrado y los indubitados obtenidos para considerarlos positivos. Biasotti y Murdock distinguen dos criterios ([16] citando [17]):

- En una imagen 3D deben encontrarse, bien dos grupos diferentes de tres señales o marcas consecutivas, o bien un grupo de seis marcas.
- En una imagen 2D deben encontrarse, bien dos grupos de cinco marcas o señales consecutivas o bien un grupo de ocho.

Debemos recordar que, al igual que en el método cualitativo, esas señales deben estar situadas en la misma posición topográfica de la estría, además de repetirse en toda la superficie puesto que si dos proyectiles han sido disparados por el mismo arma deben reproducirse las señales de forma íntegra en toda la superficie de estrías y campos.

En cuanto a las tecnologías, cuentan con los macroscopios que mejor cumplen con las altas exigencias de la balística, utilizando en su labor diaria Macroscopios de Comparación LEICA. Así, también disponen del Sistema IBIS (*Integrated Ballistics Identification System*) que ofrece la informatización automatizada de datos balísticos en dos y tres dimensiones, incrementando la eficacia de sus análisis.

Aun contando con las más modernas tecnologías, éstas se utilizan sobre aquellos elementos balísticos encontrados con el fin de esclarecer los delitos, pero ¿qué ocurre en el caso en el que no se encuentre ningún arma de fuego ni elementos balísticos? En un principio parece que no será posible, mediante la balística forense, descubrir al autor del hecho. Es curioso un estudio del año 2014, en Israel, en el que *Division of Identification and Forensic Science* (DIFS) trata de identificar un arma de fuego a través del orificio de un proyectil en la chapa de un vehículo, puesto que no se había encontrado ningún elemento balístico que ayudase a la identificación [18]. Tras una técnica de fundido de polímero y catalizador sacaban un molde del orificio que permitía, ya no sólo obtener una medición precisa del calibre, sino obtener características individuales de las estrías y campos que habían quedado marcadas en el orificio. En conclusión, obtienen que la calidad de la transferencia de señales depende tanto del material que atraviesa el proyectil como de la aleación utilizada. Así, obteniendo los materiales idóneos se puede llegar a identificar un arma de fuego a través del orificio del proyectil.

Relacionado con el estudio anterior, varios profesionales del Servicio de Criminalística de la Guardia Civil, y también policías de la Comisaría General de Policía Científica, acudieron al Simposio de GITBAF (Grupo Iberoamericano de Trabajo en Balística Forense) de AICEF (Academia Iberoamericana de Criminalística y Estudios Forenses) celebrado en Chile en el año 2005. En ese Simposio se expuso un estudio realizado en Venezuela sobre la impresión del número de estrías en una camiseta de algodón. Como resultado se obtuvo que únicamente quedaba impreso en el algodón el número de estrías que tiene el arma, sin poder obtener la dirección de las mismas. En cuanto a las señales individuales era imposible obtenerlas.

Parece ser que la balística está preparada para hacer frente a todas aquellas situaciones que pudieran dificultar el esclarecimiento de un hecho delictivo, pero aún quedan dos situaciones que se dan diariamente en el laboratorio del Departamento de Balística de la Guardia Civil de Madrid relacionadas con la obtención de proyectiles indubitados, que merecen un estudio detallado.

La primera situación a la que se enfrentan es que disponen de un depósito de agua capacitado para la recuperación de proyectiles disparados, método de recuperación que, en ocasiones, produce alteraciones en la superficie del proyectil llegando incluso a afectar a las estrías y campos que posteriormente se requieren en un cotejo de identificación. Pero no todo

se limita a este problema, sino que cuando los profesionales se disponen a obtener proyectiles de alta velocidad dubitados, el agua del interior del depósito los desintegra o los deforma. Además, la munición de alta velocidad, cuando impacta con un objeto cualquiera, tiende a deformarse o incluso a fragmentarse de manera muy considerable, lo que dificulta el cotejo; por lo tanto, es necesario que los especialistas en balística que quieran disponer de proyectiles enteros y sin deformar reduzcan su carga de pólvora. La duda que surge es si afectaría esa reducción a las señales individuales y por ende si es posible llevar a cabo el cotejo.

Como segunda situación se encuentra la de obtener, como evidencia de un delito, únicamente un cañón de un arma de fuego que no pueda ser introducido en ninguna de las armas de las que disponen los profesionales para la obtención de proyectiles indubitados y compararlo con otros proyectiles dubitados procedentes de otros hechos delictivos anteriores. El método más correcto sería pasar un proyectil (desmontado) sin disparar por el cañón a través de un dispositivo mecánico, como por ejemplo un gato hidráulico, que ejerciera una fuerza y presión constante, o en caso de no disponer de ese medio técnico, utilizando un método más tradicional que consiste en utilizar un martillo y una varilla de diámetro similar al del cañón y hacer pasar el proyectil sin disparar desde la recámara hasta la boca de fuego mediante golpes, sin poder medir la fuerza que ejerce el profesional. La duda que surge es si, dados los medios de los que se disponen, es posible cotejar un proyectil dubitado obtenido en la escena del delito con otros proyectiles indubitado obtenido de un cañón, sin el resto de piezas que forman el arma, mediante este método.

Por tanto, a lo largo de la introducción se ha podido ver que existen muchos manuales que hablan de la balística identificativa [1-3, 5, 7, 10], muchos investigadores que llevan a cabo investigaciones sobre las señales identificativas de los casquillos y proyectiles en función de defectos que pueda sufrir el cañón [11-13], otras muchas investigaciones que tratan de ampliar los métodos de identificación balística [17], pero poco se habla de las dos situaciones habituales a las que se enfrentan los laboratorios de balística de la Guardia Civil. Únicamente se ha encontrado un autor [5] que hace mención a ambos métodos de recuperación como fiables, señalando incluso que la reducción de la pólvora hace que las características de los proyectiles adquieran mayor definición.

Dada la problemática y el escaso estudio experimental, el Servicio de Criminalística de la Guardia Civil de Madrid requiere de un estudio que le permita conocer si, con los medios

técnicos de los que disponen, es posible identificar un proyectil encontrado en la escena del delito (se entiende con carga completa) primero cotejándolo con proyectiles indubitados disparados con carga reducida y, segundo, cotejándolo con proyectiles sin carga, es decir, pasado por el cañón. En este Trabajo Fin de Máster se ha utilizado un método de investigación inverso: identificar un proyectil de carga reducida y un proyectil sin carga a través de las señales individuales del proyectil de carga completa, con el conocimiento de que todos ellos han sido disparados por el mismo arma.

2. OBJETIVO DEL ESTUDIO

Se establece el siguiente objetivo principal de la investigación: determinar si es posible utilizar un proyectil disparado con media carga de pólvora, o incluso un proyectil sin carga de pólvora, para identificar un arma cotejándolo con un proyectil disparado a carga completa.

La investigación de este Trabajo Fin de Máster se fundamenta principalmente en conocer si, viendo los medios técnicos de los que dispone el laboratorio de Balística de la Guardia Civil, se podría establecer una relación de identidad entre proyectiles disparados por un mismo arma pero con distinta cantidad de pólvora. Por tanto, a la hora de la individualización de los proyectiles, las señales individuales serán aquellas objeto de estudio, puesto que las señales de clase coincidirán en todos ellos. Es importante ver el efecto que puede tener la reducción de la cantidad de pólvora, incluso llegando a 0, sobre estas señales individuales, y su relación directa con la posibilidad de cotejar los proyectiles y establecer una relación de identidad entre ambos que determine que han sido disparados por el mismo arma.

3. DISEÑO DEL EXPERIMENTO

En este apartado se procede a describir de forma detallada todos aquellos procedimientos llevados a cabo para la preparación, diseño y metodología del experimento, el cual se basa en el estudio de las señales microscópicas individuales en las estrías de proyectiles indubitados disparados a través del mismo arma, y por tanto han pasado todos por el mismo cañón. Para ello se ha tenido en consideración la IT-B-28 de la Guardia Civil [9], así como un manual de asesoramiento [5]. Para mayor información sobre el material utilizado en el diseño del experimento se puede consultar el CD que lleva incorporado el trabajo, el cual contiene todo el material fotográfico recabado durante el estudio.

3.1 Arma utilizada

En búsqueda de un arma con señales bien definidas para facilitar el posterior cotejo entre proyectiles se utiliza una pistola semiautomática, marca RE (República Española), modelo 1921, con número de identificación 9542, del calibre 9 mm Largo (9 x 23 mm). Se trata de una copia de la pistola semiautomática marca ASTRA, modelo 1921/400, del calibre 9 mm Largo, fabricada en Alginet, Valencia (España), por una fábrica de armas que dependía de la Secretaria de Armamentos del Ministerio de la Guerra.

La longitud total del arma es de 222 mm. Su cañón, de 150 mm de longitud, está recamarado para disparar munición metálica de percusión central del calibre 9 mm Largo (9 x 23 mm), y se encuentra labrado en su interior por seis estrías y seis campos con sentido de giro helicoidal hacia la derecha. Se alimenta mediante un cargador recto con capacidad para alojar ocho cartuchos de 9 mm Largo que se introduce en el interior de la empuñadura.

*Fig. 4: Pistola semiautomática, marca ASTRA, modelo 1921/400, calibre 9mm Largo (izquierda).
Misma pistola desmontada (derecha).*

3.2 Munición utilizada

En esta investigación se ha utilizado la munición metálica de percusión central (FMJ, *Full Metal Jacket*) del calibre 9 mm Largo (9 x 23 mm). La longitud total del cartucho es de 33,60 mm.

Los casquillos, también conocidos como vainas, presentan una longitud de 22,90 mm, forma cilíndrica y composición latón. El culote presenta ranura y en su corona circular se encuentran troqueladas las marcas de fábrica SB-T, 77 y 9-L, las cuales indican respectivamente el fabricante (Empresa Nacional Santa Bárbara de Industrias Militares S.A., de Toledo, España), el año de fabricación (1977) y el calibre (9 mm Largo).

En cuanto a las características de los proyectiles, su longitud es de 8,97 mm, su forma es ojival redondeada, y están compuestos por núcleo de plomo y camisa de latón. Se han utilizado proyectiles blindados, ya que al estar totalmente cubiertos es más difícil que se fragmenten o se deformen, facilitando así el posterior cotejo.

3.3 Muestras obtenidas

Para lograr el objetivo del presente estudio se han utilizado 10 cartuchos con diferente cantidad de pólvora de forma que varíe su velocidad, más concretamente 5 cartuchos al 100% de pólvora y 5 cartuchos de carga al 60% de pólvora. Una vez disparados los cartuchos, se obtienen los proyectiles necesarios para llevar a cabo el cotejo.

Tabla 1: Muestra objeto del estudio

Grupos de proyectiles	Cantidad de pólvora		Velocidad Media (m/s)	Proyectiles disparados
	En porcentaje (%)	En gramos (g)		
“A” <i>Carga completa</i>	100%	0,40 g	369,59	P1C P2C P3C P4C P5C
“B” <i>Media carga</i>	60%	0,24 g	168,00	P6M P7M P8M P9M P10M

Fuente: Elaboración propia

En la Tabla 1 se recoge la muestra del presente estudio. Se compone de un total de 10 proyectiles disparados, separados en diferentes grupos: el Grupo A compuesto por los proyectiles de carga de pólvora al 100% y el Grupo B compuesto por proyectiles al 60% de

pólvora, denominados *proyectiles de carga completa* y *proyectiles de media carga*, respectivamente. Con un medidor de velocidad marca Drello, los proyectiles disparados a carga completa obtienen una velocidad media de 369,59 m/s, mientras que reduciendo la pólvora al 60% la velocidad media se reduce a 168 m/s para los proyectiles de media carga.

En el presente estudio se ha introducido también como variable un proyectil sin disparar (P0, *Proyectil Cero*) con una cantidad de pólvora al 0%.

Fig. 5: A la izquierda los cinco cartuchos del Grupo A (carga completa); en el centro los cinco cartuchos del Grupo B (media carga); a la derecha el proyectil de carga al 0%

3.4 Preparación de la muestra

Antes de proceder al análisis, se ha llevado a cabo un procedimiento de preparación de la muestra antes señalada, el cual se divide en dos fases: la primera para la preparación de la pólvora y la segunda para la obtención de los proyectiles.

– Preparación de la carga de pólvora.

Se procede primero a desengarzar cinco cartuchos con un martillo de inercia. La masa de pólvora granulada contenida en los cartuchos oscila entre 0,38 g y 0,43 g. El valor medio de la muestra es de 0,40 g de pólvora, por lo que se considera este valor como el 100% de la masa de pólvora para los cartuchos de carga completa (Fig. 6 izquierda). Se engarzan los casquillos y los proyectiles manualmente y una vez disparados estos cinco cartuchos, los proyectiles resultantes formarían el *Grupo A de proyectiles de carga completa*. Cabe hacer mención sobre el engarce de los cartuchos (casquillos y proyectiles) realizado manualmente en vez de emplear herramientas de recarga, pues se ha comprobado que la velocidad obtenida tanto de una forma como de la otra no difiere en gran medida y no afecta a este estudio.

En cuanto a la elaboración del *Grupo B de proyectiles de media carga*, en primer lugar se realizan dos disparos experimentales con dos cartuchos al 50% de pólvora. Uno de los

proyectiles queda atascado en el cañón de la pistola por lo que se eleva al 60% la masa de pólvora contenida en los cartuchos de media carga con el fin de que el proyectil pase por el cañón. Realizado otro disparo experimental, el proyectil consigue pasar por el cañón con 60% de masa de pólvora. Tomando como referencia el valor medio de 0,40 g de pólvora del Grupo A, se obtiene como el 60% de la carga un total de 0,24 g de pólvora a introducir en cada cartucho de media carga (Fig. 6 derecha). Dicho esto, se vuelven a engarzar los proyectiles y los casquillos de forma manual con esa cantidad de pólvora y una vez disparados, los proyectiles resultantes formarían el *Grupo B de proyectiles de media velocidad*.

Fig. 6: Masa de pólvora introducidas los cartuchos de la muestra; a la izquierda carga completa y a la derecha media carga.

En cuanto al proyectil P0, el procedimiento es más simple: se procede a desengarzar el cartucho y se obtiene el proyectil, prescindiendo tanto de la pólvora como del casquillo. Ese proyectil se pasar por el cañón del arma a través del procedimiento que a continuación se explica.

– *Obtención de los proyectiles para el cotejo*

Para obtener los proyectiles P1C-P5C y P6M-P10M que componen el Grupo A de carga completa y el Grupo B de media carga, respectivamente, se procede a disparar los cartuchos con el arma objeto de estudio en días diferentes, primero los del grupo de carga completa y al día siguiente los de media carga. Se disparan en un depósito de agua diseñado para la obtención de proyectiles. El inconveniente que presenta disparar un proyectil en un medio líquido es la deformidad que este medio (en este caso es agua) puede producir sobre la superficie del proyectil pudiendo afectar a las estrías y dificultando el cotejo en el caso que el ángulo del disparo sea poco pronunciado [5], por lo que se requiere examinar cada uno de los

proyectiles y descartar aquellos cuyas estrías se hayan visto afectadas, teniendo que obtener nuevos proyectiles, en su caso. Posteriormente, de forma aleatoria, se enumeran del 1 al 5 los proyectiles del Grupo A de carga completa. En cuanto a los proyectiles del Grupo B de media carga, es importante señalar que únicamente se conoce que el proyectil P6M fue disparado en primer lugar, puesto que este proyectil fue el obtenido en el disparo experimental al 60% de carga de pólvora para saber si el proyectil pasaba por el cañón sin quedarse atascado en el interior, como ocurrió con uno de los disparos experimentales al 50% de carga de pólvora. El resto de proyectiles del Grupo B fueron enumerados de forma aleatoria.

En cuanto al proyectil P0, al carecer de pólvora, la forma de obtener las señales que deja el estriado del cañón es totalmente diferente. Dado que no se dispone de un dispositivo mecánico o electrónico, se utiliza un método más tradicional. Primero se desarma el arma para obtener el cañón y una vez obtenido, se pasa el proyectil sin disparar con un martillo y una varilla de diámetro similar al del cañón desde la recámara hasta la boca de fuego mediante golpes constantes. Es un método algo más complejo y no muy cómodo, condicionado al material blindado de los proyectiles que hace mayor la fuerza a ejercer para vencer la resistencia de las estrías, pero a pesar de ello, autores señalan [5] que da el resultado necesario para obtener proyectiles indubitados.

Una vez disparados y obtenidos los proyectiles, en la superficie de cada uno de ellos se aprecian seis estrías y seis campos con una ligera inclinación a la derecha, dadas las características del cañón del arma. En resumen, los grupos de proyectiles son (Fig. 7):

- *Grupo A carga completa* denominados PiC donde $i= 1, 2, 3, 4, 5$
- *Grupo B de media carga* denominados PiM donde $i= 6, 7, 8, 9, 10$
- *Proyectil P0* compuesto por un único proyectil sin carga, denominado P0 (Proyectil 0).

Fig. 7: A la izquierda los proyectiles disparados del Grupo A (carga completa); en el centro los proyectiles disparados del Grupo B (media carga); a la derecha el proyectil P0 (sin carga).

4. METODOLOGÍA

El presente estudio está compuesto por una serie de procedimientos claramente diferenciados:

Primero, se procede a buscar un patrón en los proyectiles de carga completa del Grupo A, el cual será comparado posteriormente con el resto de proyectiles de carga completa mediante un análisis cuantitativo. Para buscar el patrón se lleva a cabo la comparación de los proyectiles de carga completa, y aquel que reúna las características idóneas en función del mayor número de señales y calidad de las mismas, así como la integridad de todas sus estrías (sin presentar deformaciones desde la base hasta la punta del proyectil) será elegido como patrón. Éste será el proyectil base con el que se comparará el resto de proyectiles que componen el estudio.

Lo segundo es comparar ese proyectil patrón con los proyectiles de media carga que componen el Grupo B, pero en este caso primero se lleva a cabo un análisis cualitativo con una descripción del comportamiento de las estrías, y segundo un análisis cuantitativo de las señales coincidentes y posibles señales nuevas (desarrollado más adelante).

Por último, se vuelve a comparar ese proyectil patrón con el proyectil P0 pasado por el cañón. Primero es conveniente saber si es cotejable en la zona de la estría elegida como objeto de estudio y en caso afirmativo, se lleva a cabo un análisis cualitativo y cuantitativo como el realizado en los proyectiles de media carga.

4.1 Procedimiento seguido en el cotejo de los proyectiles

Para llevar a cabo el cotejo de los proyectiles se toma como referencia la Instrucción Técnica (IT-B-28) utilizada en los laboratorios del Servicio de Criminalística de la Guardia Civil (SECRIM) [9], elaborada de acuerdo a la documentación del Sistema de Calidad.

La IT-B-28 establece que el estudio de los proyectiles debe comenzarse por las señales presentes en el interior de las estrías al ser la zona donde el cañón del arma tiene mayor roce con la superficie del proyectil y por tanto donde más señales imprime. También señala la base del proyectil (tanto en estrías como en campos) como la zona donde más claras y profundas quedan las señales. Esto es debido a que la base de los proyectiles suele tener un diámetro ligeramente superior que el resto del proyectil y por tanto es la zona que mayor roce tiene con el cañón. Tomando todo ello en consideración, el cotejo de los proyectiles del presente

estudio se realizará únicamente en las estrías, sin tener en consideración los campos del proyectil. La zona de la estría en la que se lleva a cabo la cuantificación de las señales será en la zona próxima a la base del proyectil.

Antes de proceder al cotejo de proyectiles se deben marcar de manera permanente cada una de las estrías en una zona que no afecte a las señales de interés. Se toma al azar un proyectil del grupo de carga completa y se elige la estría más sencilla de identificar como la estría 1, y posteriormente se sigue la secuencia de estrías del 1-6, puesto que el arma del estudio presenta seis estrías. En el resto de proyectiles (carga completa, media carga y proyectil sin carga) se deberán buscar las estrías correspondientes, puesto que son disparados por el mismo arma, de tal forma que la estría 1 del proyectil tomado al azar se corresponde siempre con la estría 1 del resto de proyectiles.

La IT-B-28 también hace mención al material idóneo del proyectil. Las señales individuales no se imprimen con la misma intensidad y nitidez en proyectiles de distinto material, por lo que en el presente estudio se utilizan siempre proyectiles blindados.

El cotejo de los proyectiles de la muestra se lleva a cabo siempre en las mismas condiciones para evitar alteraciones o posibles variables nuevas que pudieran afectar a los futuros resultados. Como establece la IT-B-28, los proyectiles deben ser colocados en el Macroscopio de Comparación Balística de la siguiente forma: en el brazo del macroscopio, la punta del proyectil mirando hacia la derecha y la base hacia la izquierda del profesional, con las luces oblicuas aproximadamente a unos 30° de inclinación y enfrentadas al especialista, con una luz de temperatura de color de 3.100K. En cuanto a la posición, el proyectil patrón siempre estará colocado en el brazo izquierdo del macroscopio, y en el brazo derecho el resto de proyectiles con los que se compara.

En este estudio han sido utilizados dos Macroscopios de Comparación Balística:

- Macroscopio de Comparación LEITZ (IT-B-23) para el cotejo de los proyectiles que componen la muestra.
- Macroscopio de Comparación FSC (Forensic Solution Comparison) marca LEICA (IT-B-24) para la obtención de las imágenes de cotejo presentes en este documento, con la cámara digital marca LEICA modelo DFC495.

4.2 Criterio de cuantificación de señales

Al no existir un criterio cuantitativo común aceptado por la comunidad científica, se toma de base la IT-B-28, según la cual los profesionales de la Balística utilizan un criterio cualitativo tomando en consideración la localización, coincidencia en dimensiones y forma y calidad de las señales a la hora de hacer un cotejo.

En el presente estudio se parte de la base que el cotejo es positivo, proyectiles indubitados obtenidos por el mismo arma, por lo que debe haber una coincidencia en las señales. Las señales que se analizan en este trabajo son las individuales, sin diferenciar del tipo de señales de subclase. Las señales de clase coinciden en este caso, pues son proyectiles disparados por el mismo arma. Se ha utilizado un criterio para cuantificar las señales de los proyectiles de la muestra, basándose en la cuantificación de tres tipos de señales:

- 1) Las *señales identificativas* del proyectil patrón, que corresponden a aquellas señales que se aprecian con calidad suficiente y le dan a cada estría una característica propia.
- 2) Las *señales coincidentes*, que son aquellas señales significativas del proyectil patrón que se reproducen en el proyectil con el que se compara, coincidiendo en localización, dimensión, forma y calidad. De no ser así se considera que esa señal se ha perdido.
- 3) Las *señales nuevas* que aparecen en los proyectiles de media velocidad y que no aparecen en el proyectil patrón. No se cuantificarán como señales nuevas aquellas que se aprecian mínimamente en el proyectil patrón y ganan intensidad en el de media velocidad.

Posteriormente, para la cuantificación exacta de las señales individuales que componen cada estría del proyectil patrón, se realizan fotografías a través de la cámara digital (marca LEICA, modelo DFC495) del Macroscopio de Comparación FSC LEICA. Las fotografías muestran el cotejo entre el proyectil patrón (situado siempre a la derecha de la figura) y el resto de proyectiles (situados siempre a la izquierda de la figura). En ellas se marca el número de señales identificativas del proyectil patrón y se busca la reproducción de éstas en el proyectil con el que se compara, además de la cuantificación de aquellas señales nuevas que pudieran aparecer. Todas estas fotografías se muestran en el CD anteriormente mencionado.

A la hora de cuantificar las señales se ha establecido una nueva métrica denominada parámetro p de coincidencia. Este parámetro permite conocer el % de señales identificativas

que coinciden entre un proyectil y el patrón. La fórmula utilizada para obtener el parámetro p es la siguiente:

$$p = \frac{\text{número de señales coincidentes entre el PiC/PiM y el proyectil patrón}}{\text{número total de señales del proyectil patrón}} \times 100$$

Posteriormente, tomando en consideración los modelos probabilísticos que aplica *National Institute of Standards and Technology* (NIST) a la balística forense se realiza un análisis más exhaustivo de cada una de las estrías de los proyectiles de carga completa y media carga con el proyectil patrón. En un procedimiento de comparación similar al realizado en este trabajo, el NIST utiliza una matriz de colores para representar la matriz de correlación de la muestra analizada en un sistema de comparación “Round Robin” (todo contra todo) [19]. Dicha matriz representa el grado de correlación de las señales dejadas por el arma en los elementos balísticos. Sin embargo, en el presente estudio se utilizará esa matriz denominándola *matriz de idoneidad*, y en ella quedará representada, a través de una escala de colores, una diagonal que muestra el porcentaje de coincidencia de las señales de las estrías entre el proyectil patrón y el proyectil con el que se compara (carga completa o media carga). Con ello se determina si ambos proyectiles reúnen las condiciones necesarias para realizar un cotejo a través del cual el profesional determinará la relación de identidad.

5. RESULTADOS

En este apartado se procede a exponer todos aquellos resultados obtenidos de los diferentes análisis realizados. El presente estudio parte de la base de la búsqueda de un proyectil patrón obtenido del Grupo A de proyectiles de carga completa. Una vez encontrado, se procede a comparar éste con el resto de proyectiles de carga completa, los proyectiles de media carga y el proyectil P0. Los resultados se exponen en los siguientes subapartados. De nuevo, en el material fotográfico que contiene el CD que se facilita, se pueden consultar las fotografías obtenidas de los diferentes cotejos llevados a cabo, además de apreciarse una mayor calidad en las imágenes.

5.1 Búsqueda de un proyectil patrón.

Una vez buscadas y numeradas las seis estrías en cada uno de los proyectiles de carga completa se procede a cuantificar en cada una de ellas las señales más identificativas en la zona próxima a la base del proyectil, obteniéndose los siguientes resultados (Tabla 2):

Tabla 2: Cuantificación de las señales identificativas en proyectiles de carga completa (PiC)

	P1C	P2C	P3C	P4C	P5C
ESTR. 1	18	19	19	18	20
ESTR. 2	21	17	20	19	19
ESTR. 3	19	17	20	19	18
ESTR. 4	20	19	21	20	19
ESTR. 5	20	18	18	20	21
ESTR. 6	20	18	20	21	19
Total	118	108	118	117	116

Fuente: Elaboración propia

Podemos ver como los cinco proyectiles de carga completa, que recordemos reciben el nombre de PiC, presentan un número similar de señales identificativas producidas por el paso de los mismos a través del cañón en las seis estrías, siendo el valor mínimo y máximo de señales en una estría 17 y 21, respectivamente. Dicho esto, la media que presentan los cinco proyectiles de carga completa es de 19,2 señales significativas por estría, con una desviación estándar muy pequeña, 1,1 ($\cong 6\%$). Por otro lado, el total de señales que muestra cada

proyectil nos expresa la riqueza de la comparación, con más de 100 señales por proyectil, objetivo que se buscaba a la hora de elegir el tipo de arma descrita en el apartado anterior.

A la hora de elegir uno de los cinco proyectiles como el más idóneo para ser el patrón, se considera el número total de señales que muestra cada uno. Podemos ver en la Tabla 2 que el proyectil P2C es el que menor número de señales presenta (108 señales), en comparación con el resto que presentan un número mayor y similar entre ellos, por lo que desechamos P2C como patrón. Se selecciona el proyectil patrón entre P1C y P3C, puesto que son los que más señales tienen, con un total de 118 señales. Así, se lleva a cabo una nueva comparación entre ambos proyectiles (P1C y P3C) con el Macroscopio de Comparación Balística con el fin de determinar cuál es el ideal, teniendo en consideración la riqueza y calidad, tanto en las estrías como en las señales que las componen (profundidad, dimensiones, limpieza, etc.); las posibles alteraciones en el comportamiento de la estría (pérdida de una parte de la estría, rugosidades, imperfecciones que afecte a las señales, etc.), y el número de señales bien definidas, entre otras apreciaciones. Tras ese análisis exhaustivo se apreció que en la zona próxima a la base del proyectil P1C, la estría 1 perdía una parte de ella y por tanto podría afectar al posterior cotejo. Se concluye que el proyectil P3C será el *proyectil patrón* del estudio, al considerarlo como más idóneo.

5.2 Comparación del proyectil patrón con el resto de proyectiles de carga completa

A continuación, se procede a calcular el parámetro p de coincidencia del resto de proyectiles de carga completa con el proyectil patrón P3C, obteniéndose los resultados que se muestran en la Tabla 3.

Tabla 3: Parámetro p de coincidencia entre el proyectil patrón y el resto de los proyectiles de carga completa

	P1C	P2C	P3C	P4C	P5C
p	97,5%	91,5%	100%	96,6%	95%

Fuente: *Elaboración propia*

Como se puede observar, el parámetro p de coincidencia es muy elevado en todos los proyectiles. Todos se encuentran por encima del 95% a excepción del proyectil P2C, el cual muestra el porcentaje más bajo de coincidencia. Evidentemente, el P3C coincide en un 100% consigo mismo. Por tanto, se puede concluir que existe una coincidencia elevada entre los

proyectiles de carga completa y el proyectil patrón, lo cual es lógico puesto que todos han sido disparados por el mismo arma.

La información que aporta este parámetro p de coincidencia se limita únicamente a los proyectiles como un todo, sin diferenciar entre las diferentes estrías. En este estudio se ha considerado que es conveniente llevar a cabo un análisis estadístico de cada una de las estrías para conocer la idoneidad de cotejo de los proyectiles. A continuación, en la Fig. 8 se muestra un análisis más complejo utilizando la matriz de idoneidad descrita en el apartado 4.2, a través de una escala de colores que muestra en porcentajes la coincidencia de señales de cada una de las estrías de los proyectiles de carga completa con el proyectil patrón.

Fig. 8: Matrices de idoneidad de los proyectiles de carga completa con el proyectil patrón P3C.

Escala de coincidencia

<table border="1"> <thead> <tr> <th>P3C/ P1C</th> <th>E1</th> <th>E2</th> <th>E3</th> <th>E4</th> <th>E5</th> <th>E6</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>E1</td> <td>94,7%</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>E2</td> <td></td> <td>95,2%</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>E3</td> <td></td> <td></td> <td>95%</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>E4</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>95,2%</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>E5</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>90%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>E6</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>100%</td> </tr> </tbody> </table>							P3C/ P1C	E1	E2	E3	E4	E5	E6	E1	94,7%						E2		95,2%					E3			95%				E4				95,2%			E5					90%		E6						100%	<table border="1"> <thead> <tr> <th>P3C/ P2C</th> <th>E1</th> <th>E2</th> <th>E3</th> <th>E4</th> <th>E5</th> <th>E6</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>E1</td> <td>100%</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>E2</td> <td></td> <td>85%</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>E3</td> <td></td> <td></td> <td>85%</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>E4</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>90%</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>E5</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>100%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>E6</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>90%</td> </tr> </tbody> </table>							P3C/ P2C	E1	E2	E3	E4	E5	E6	E1	100%						E2		85%					E3			85%				E4				90%			E5					100%		E6						90%
P3C/ P1C	E1	E2	E3	E4	E5	E6																																																																																																									
E1	94,7%																																																																																																														
E2		95,2%																																																																																																													
E3			95%																																																																																																												
E4				95,2%																																																																																																											
E5					90%																																																																																																										
E6						100%																																																																																																									
P3C/ P2C	E1	E2	E3	E4	E5	E6																																																																																																									
E1	100%																																																																																																														
E2		85%																																																																																																													
E3			85%																																																																																																												
E4				90%																																																																																																											
E5					100%																																																																																																										
E6						90%																																																																																																									
<table border="1"> <thead> <tr> <th>P3C/ P4C</th> <th>E1</th> <th>E2</th> <th>E3</th> <th>E4</th> <th>E5</th> <th>E6</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>E1</td> <td>94,7%</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>E2</td> <td></td> <td>95%</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>E3</td> <td></td> <td></td> <td>95%</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>E4</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>95,2%</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>E5</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>90%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>E6</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>95,2%</td> </tr> </tbody> </table>							P3C/ P4C	E1	E2	E3	E4	E5	E6	E1	94,7%						E2		95%					E3			95%				E4				95,2%			E5					90%		E6						95,2%	<table border="1"> <thead> <tr> <th>P3C/ P5C</th> <th>E1</th> <th>E2</th> <th>E3</th> <th>E4</th> <th>E5</th> <th>E6</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>E1</td> <td>95%</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>E2</td> <td></td> <td>95%</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>E3</td> <td></td> <td></td> <td>90%</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>E4</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>90%</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>E5</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>85,7%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>E6</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>95%</td> </tr> </tbody> </table>							P3C/ P5C	E1	E2	E3	E4	E5	E6	E1	95%						E2		95%					E3			90%				E4				90%			E5					85,7%		E6						95%
P3C/ P4C	E1	E2	E3	E4	E5	E6																																																																																																									
E1	94,7%																																																																																																														
E2		95%																																																																																																													
E3			95%																																																																																																												
E4				95,2%																																																																																																											
E5					90%																																																																																																										
E6						95,2%																																																																																																									
P3C/ P5C	E1	E2	E3	E4	E5	E6																																																																																																									
E1	95%																																																																																																														
E2		95%																																																																																																													
E3			90%																																																																																																												
E4				90%																																																																																																											
E5					85,7%																																																																																																										
E6						95%																																																																																																									
<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>(Media - Dev.Est.)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>P1C</td> <td>(95±3)%</td> </tr> <tr> <td>P2C</td> <td>(92±7)%</td> </tr> <tr> <td>P4C</td> <td>(94±2)%</td> </tr> <tr> <td>P5C</td> <td>(92±4)%</td> </tr> </tbody> </table>								(Media - Dev.Est.)	P1C	(95±3)%	P2C	(92±7)%	P4C	(94±2)%	P5C	(92±4)%																																																																																															
	(Media - Dev.Est.)																																																																																																														
P1C	(95±3)%																																																																																																														
P2C	(92±7)%																																																																																																														
P4C	(94±2)%																																																																																																														
P5C	(92±4)%																																																																																																														

Fuente: Elaboración propia

Como es lógico, al ser proyectiles disparados por el mismo arma, el porcentaje de menor coincidencia en las señales de la estría es relativamente alto, de un 85% concretamente (valor que se da en el proyectil P2C), y en su mayoría, el resto de porcentajes rondan entre el 91-100% en la escala de coincidencia (color rojo). Los proyectiles que muestran porcentajes de mayor coincidencia en cada estría individual son el P1C y el P4C, con una coincidencia media de las seis estrías de $(95\pm 3)\%$ para el primero y de $(94\pm 2)\%$ para el segundo. Por el contrario, en los dos proyectiles restantes (P2C y P5C) los porcentajes se encuentran, en su mayoría, en el rango 81-90% de la escala de colores (naranja). En este caso, la media de las seis estrías para el proyectil P2C es de $(92\pm 7)\%$ y de $(92\pm 4)\%$ para el P5C. Dicho esto, todos los proyectiles obtienen una media geométrica por encima del 90% de coincidencia con el proyectil patrón P3C, con una desviación estándar menor del 10%. Centrándonos en el proyectil que mayor desviación presenta, es decir, el proyectil P2C, se puede ver que aun teniendo una desviación del 7% hay cuatro de seis estrías que tienen un porcentaje de coincidencia por encima del 90%.

A partir de los datos estadísticos obtenidos de estos dos análisis se puede concluir lo siguiente: entre proyectiles disparados a carga completa se obtiene un parámetro p de coincidencia elevado (superior al 90% en todos los proyectiles), que recordemos han sido disparado por el mismo arma. Por otra parte, las matrices determinan que los proyectiles de carga completa obtenidos en este estudio son idóneos para realizar un cotejo, pues se obtienen coincidencias bastante elevadas, con una media geométrica superior al 90% en todos los proyectiles y un 85% como el menor porcentaje de coincidencia en las estrías.

5.3 Comparación del proyectil patrón con los proyectiles de media carga (PiM)

En este apartado se procede a exponer los resultados obtenidos de la comparación entre el proyectil patrón (P3C) con los cinco proyectiles que componen el grupo de media carga (PiM). Pero antes de exponer los datos obtenidos del análisis cuantitativo es preciso realizar un análisis cualitativo de cada una de las estrías, dado el comportamiento tan diverso, no solo entre proyectiles, sino también entre diferentes estrías de un mismo proyectil. En cuanto al análisis cuantitativo, primero se hace una clasificación entre *señales coincidentes*, que son aquellas señales identificativas del proyectil patrón que se reproducen en los proyectiles de media carga, y *señales nuevas* que se observa que aparecen en los proyectiles de media carga. Posteriormente se procede a calcular el parámetro p y la matriz de idoneidad.

5.3.1 Análisis cualitativo

El proyectil patrón P3C muestra seis estrías bien definidas, con señales continuas claramente identificables que dan a la superficie claridad y limpieza. Cada estría presenta una textura característica, lo que le aporta una figura o configuración propia, algunas más definidas por zonas de relieve, que dan una figura muy identificativa, otras por una superficie más lisa, y otras presentan de ambos tipos. Esto es de gran ayuda para identificar las seis estrías del proyectil patrón en el resto de proyectiles.

Comparando cada una de las seis estrías del proyectil patrón P3C con las de los proyectiles de media carga se observó lo siguiente:

Con una primera vista general de la **Estría 1**, en los proyectiles de media carga se aprecian señales más profundas y mejor definidas que en el patrón, lo que da un aspecto de mayor claridad. Así, las zonas más lisas (con menos señales identificativas) del proyectil patrón P3C ganan más profundidad y relieve en los proyectiles de media carga, incluso llegando a aparecer señales nuevas (Fig. 9).

Fig. 9: Estría 1, mayor profundidad y señalización en rojo de las señales nuevas que aparecen en el proyectil P6M de media carga.

Además, se observa únicamente en los proyectiles de media carga la presencia de unas imperfecciones en forma de grumos en la parte próxima a la base del proyectil, pero conforme se sigue el recorrido hacia la punta se van disolviendo hasta desaparecer por completo. Estas imperfecciones modifican la superficie de la estría volviéndola más irregular, lo que produce

que muchas señales identificativas del proyectil patrón desaparezcan en los proyectiles de media carga, limitando también la aparición de señales nuevas (Fig. 10). Por otra parte, en la estría 1, la zona donde presentan mayor acumulación de señales nuevas la mayoría de los proyectiles de media velocidad es en la mitad inferior de la estría.

Fig. 10: Afectación de las imperfecciones al proyectil de media velocidad P7M

En cuanto a la **Estría 2**, de nuevo se aprecian señales más profundas y mejor definidas en los proyectiles de media carga, aumentado en aquellas zonas lisas del proyectil patrón (Fig. 11). En cuanto a las imperfecciones, nuevamente afectan a los proyectiles de media carga, pero son mucho menores en comparación con la estría 1. En este caso, las señales nuevas aparecen en mayor medida en la mitad superior.

La **Estría 3** tiene una superficie bastante lisa en el proyectil patrón P3C, y por tanto, la profundidad que ganaban los proyectiles de media carga en las estrías anteriores, es mucho menor en ésta. Continúa la presencia de imperfecciones en los proyectiles de media velocidad, afectando incluso en mayor medida a cada uno de ellos. Tanto la mínima profundidad que ganan, como las imperfecciones que afectan considerablemente, hace similar la superficie del proyectil patrón con los de media carga, lo que hace que no se aprecie gran diferencia entre ellos (Fig. 12). Cabe señalar que esto, de nuevo solo ocurre en la zona próxima a la base del proyectil, ya que a partir de la mitad de la estría hacia la punta del proyectil, los proyectiles de media carga no presentan imperfecciones y las señales son más profundas. Por otro lado, dado que las señales ganadas en esta estría son mínimas no se puede establecer una zona preferente.

Haciendo una comparación de las estrías 2 y 3 de un mismo proyectil de media carga (ver como ejemplo las Fig. 11 y Fig. 12 que se muestran a continuación correspondientes al proyectil P8M), se puede observar que ambas superficies son totalmente distintas: en la estría 2, correspondiente a la Fig. 11, la mayor profundidad es apreciable, al ser la menos afectada por las imperfecciones; en el caso de la estría 3, que corresponde con la Fig. 12, es una de las más afectadas por las imperfecciones, por lo que no se aprecia esa claridad en las señales. Esto mismo ocurre con el proyectil P7M y P10M (ver material fotográfico aportado en el CD).

Fig. 11: Estría 2 del proyectil P8M de media carga comprado con P3C

Fig. 12: Estría 3 del proyectil P8M de media carga comparado con P3C

En el caso de la **Estría 4**, la cual presenta una superficie algo menos lisa que la estría 3, los proyectiles de media carga presentan señales con mayor profundidad, como ocurría en las estrías 1 y 2. Es curioso que en este caso las imperfecciones, que de nuevo solo se aprecian en los proyectiles de media carga, afectan en menor medida. En esta estría, las señales nuevas se acumulan especialmente en la mitad inferior. Cabe hacer una comparación de la estría 4 en los proyectiles P7M y P10M. A simple vista se aprecia cierta diferencia entre ellos (Fig. 13 y Fig. 14): el proyectil P10M tiene una superficie claramente perfecta con líneas continuas bien definidas, mientras que el proyectil P7M se ve afectado por las imperfecciones en la mitad superior de la estría y, además, en la parte inferior, las señales definidas en el P3C se

convierten en una especie de líneas de puntos que, aunque presenta una mayor intensidad, no permite apreciar esa calidad de las señales como en el proyectil P10M.

Fig. 13: Mayor profundidad y claridad en la estría 4 del proyectil P10M comparado con P3C

Fig. 14: Imperfecciones de la estría 4 en el proyectil P7M comparado con P3C

La **Estría 5** del proyectil patrón, por un lado, presenta la mitad superior bastante lisa en comparación con la mitad inferior, con señales bien definidas. En este caso, no se ve tan claro el aumento de profundidad en los proyectiles de media velocidad. En cuanto a las imperfecciones se encuentran proyectiles bastante afectados, como el P7M representado en la Fig. 15, en comparación con otros proyectiles, como el P9M que también se ve afectado pero en menor medida (Fig. 16). En esta estría las señales nuevas aparecen en su mayoría en la mitad superior.

Fig. 15: Imperfecciones de la estría 5 en el proyectil P7M comparado con P3C

Fig. 16: Imperfecciones de la estría 5 en el proyectil P9M comparado con P3C

Por último, la **Estría 6** del proyectil patrón es muy similar a la estría 3, pero en este caso, los proyectiles de media carga presentan mayor profundidad en las señales, aunque en niveles inferiores a las estrías anteriores. Además, no se han visto tan afectados por las imperfecciones. De aquellos que más señales nuevas presentan, no se puede concluir una zona concreta, puesto que se distribuyen a lo largo y ancho de la zona próxima a la base, sin una acumulación preferente.

Por tanto, parece ser que los proyectiles de media velocidad presentan más profundidad en las señales, lo que define una superficie con mayor claridad. Es curioso la aparición de las

mencionadas imperfecciones, pues sólo aparecen en los proyectiles de media velocidad y en la zona próxima a la base, la que, recordemos, es la zona objeto de análisis del estudio. Además de que alteran la superficie de la estría volviéndola más irregular, estas imperfecciones no afectan a proyectiles en concreto, sino que en un mismo proyectil hay estrías con diferentes niveles de afectación, desde aquellas completamente limpias hasta las más gravemente afectadas. En cuanto a las señales nuevas, dado que las zonas donde más se acumulan son distintas en cada proyectil, no es posible concluir con ninguna característica común a las señales nuevas de la muestra de proyectiles de media carga. Dicho esto, cabría hacer un estudio para ver si alguna de ellas, o incluso todas, coinciden en todos los proyectiles.

5.3.2 Análisis cuantitativo

Se realiza un cotejo de cada una de las estrías del proyectil patrón con las del resto de proyectiles de media carga. Tomando como base las señales significativas obtenidas del proyectil patrón (P3C), se busca que éstas se reproduzcan en los proyectiles de media carga. También se cuantifican las señales nuevas que pudieran aparecer. Para una mayor comprensión de la Tabla 5, que se muestra a continuación, se representa en la Tabla 4 el número de señales significativas obtenidas del proyectil patrón en el apartado 5.1 del presente estudio.

Tabla 4: Señales significativas del proyectil patrón.

	EST. 1	EST. 2	EST. 3	EST. 4	EST. 5	EST. 6
P3C Patrón	19	20	20	21	18	20

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos recogidos en la tabla 2

A continuación, la Tabla 5 recoge el número de señales coincidentes y señales nuevas de cada una de las estrías de los proyectiles de media carga, en comparación con el proyectil patrón.

Tabla 5: Cuantificación de las señales coincidentes y señales nuevas en los PiM.

		P6M	P7M	P8M	P9M	P10M
ESTRIA 1	<i>Coinciden</i>	17	15	17	16	17
	<i>Nuevas</i>	8	2	3	5	8
	Total	25	17	20	21	25
ESTRIA 2	<i>Coinciden</i>	16	15	16	12	13
	<i>Nuevas</i>	8	5	8	7	6
	Total	24	20	24	19	19
ESTRIA 3	<i>Coinciden</i>	16	12	14	10	18
	<i>Nuevas</i>	5	2	2	2	5
	Total	21	14	16	12	23
ESTRIA 4	<i>Coinciden</i>	19	16	16	17	18
	<i>Nuevas</i>	7	5	6	7	9
	Total	26	21	22	24	27
ESTRIA 5	<i>Coinciden</i>	16	7	11	14	15
	<i>Nuevas</i>	9	4	4	9	6
	Total	25	11	15	23	21
ESTRIA 6	<i>Coinciden</i>	16	11	17	13	17
	<i>Nuevas</i>	6	2	4	1	4
	Total	22	13	21	14	21
	Total	143	96	118	113	136

Fuente: Elaboración propia

Los resultados de la Tabla 5 muestran que ninguno de los proyectiles de media carga reproduce de forma íntegra las señales significativas del proyectil patrón, pero en todos ellos aparecen señales nuevas. La media geométrica de señales que presentan las seis estrías del proyectil patrón es de $19,6 \pm 1,0$, mientras que los cinco proyectiles de media carga han obtenido una media de $14,6 \pm 2,7$ señales coincidentes y una media de $4,6 \pm 2,4$ señales nuevas, ambos con una desviación estándar elevada (18% y 52%). Estos resultados nos han llevado a realizar un nuevo análisis exhaustivo a través del Macroscopio de Comparación. Los resultados de este análisis muestran que aquellos proyectiles que menos señales coincidentes y menos señales nuevas presentan en cada una de las estrías corresponden con aquellos más afectados por las imperfecciones, y es que estas imperfecciones, como ya se ha visto en apartados anteriores, alteran la aparición de señales coincidentes y nuevas en las estrías. Así, el proyectil P7M presenta en cuatro de seis estrías el número más bajo de total de señales coincidentes y nuevas, seguido del proyectil P9M, que también presenta en las estrías un número bajo de ambos tipos de señales. Por el contrario, los proyectiles P6M y P10M destacan por ser los que presentan el mayor número de señales coincidentes y nuevas, además

de ser los menos afectados por las imperfecciones. En cambio, el P8M en unas estrías presenta un número importante de señales y en otras es similar a los proyectiles P7M y P9M.

Es importante señalar que el hecho de que hayan aparecido esas imperfecciones en la zona próxima a la base del proyectil no quiere decir que estos resultados se generalicen para el resto de la estría. Si se realizara un estudio en otra zona de la estría distinta a la base, el número de señales coincidentes con el proyectil patrón podría ser mayor, incluso llegando a cerca del 100%, y quizás se contabilizarán un mayor número de señales nuevas. Esto podría ser así ya que en el Macroscopio de Comparación se observan señales más profundas y mejor definidas conforme se recorre la estría hacia la punta del proyectil, sin rastro de imperfecciones.

Posteriormente se calcula el parámetro p de coincidencia entre el proyectil patrón y el resto de proyectiles de media carga, únicamente considerando las señales coincidentes. Los resultados obtenidos se muestran en la siguiente Tabla 6:

Tabla 6: Parámetro p de coincidencia entre proyectil patrón y los proyectiles de media carga

	P6M	P7M	P8M	P9M	P10M
p	84,7%	64,4%	77,1%	69,5%	83,1%

Fuente: Elaboración propia

En este caso, aunque el proyectil patrón y los proyectiles de media carga también han sido disparados por la misma pistola, el parámetro p de coincidencia no obtiene unas cifras tan elevadas como ocurría con los proyectiles de carga completa. Se observa como los proyectiles P6M y P10M obtienen un parámetro de coincidencia próximo al 85%, mientras que el proyectil P7M no alcanza el 65% de coincidencia. Este proyectil y el proyectil P9M son los que presentan más estrías afectadas por las imperfecciones, pudiendo ser catalogados como los menos idóneos para el cotejo, al contrario de los proyectiles P6M y P10M. Cabe recordar que el proyectil P6M, que obtiene el mayor porcentaje de coincidencia (con un 84,7%), es el único del que se tiene constancia que fue disparado en primer lugar, lo cual nos plantea la hipótesis que esas imperfecciones pudieran estar relacionadas con la temperatura del cañón, afectando en mayor o menor medida a las estrías del proyectil en función de una mayor o menor temperatura del mismo a la hora de disparar (hipótesis desarrollada en el apartado *discusión y conclusiones*).

A continuación, la Fig. 17 muestra, de nuevo, un análisis más complejo de cada una de las estrías a través de la matriz de idoneidad. En este caso, las diagonales muestran el porcentaje de coincidencia de las señales de cada una de las estrías del proyectil patrón y los proyectiles de media carga con la suma total de señales nuevas y coincidentes (datos obtenidos en la Tabla 5) de los proyectiles de media carga.

Fig.17: Matriz de idoneidad del proyectil patrón con los proyectiles de media carga.

Escala de coincidencia

Fuente: Elaboración propia

Los resultados de estas matrices que se obtienen al comparar el proyectil patrón con los cinco proyectiles de media carga muestran que los porcentajes de coincidencias en las estrías se encuentran más repartidos entre los rangos de colores de la escala de coincidencia, desde el

60% al 100% de coincidencia (desde el color azul hasta el rojo), lo que requiere un mayor análisis de idoneidad de los proyectiles para el cotejo.

Un análisis estadístico de la coincidencia en el total de las estrías indica que aquellos proyectiles con una media por encima del 80% (P6M, P8M y P10M) presentan colores entre el rojo y el amarillo, lo que significa no solo que tienen un porcentaje de coincidencia elevado (más concretamente entre un 71-100% en la escala), sino también una baja dispersión cuando se comparan los resultados de las diferentes estrías. Por el contrario, los dos proyectiles restantes (P7M y P9M) presentan una gran dispersión de sus resultados, resultando en una desviación estándar elevada, lo que hace que la media de las seis estrías se vaya por debajo del 80%, pese a existir coincidencia del 95-100% en alguna estría.

Al analizar el porcentaje más bajo de coincidencia, es curioso que los proyectiles P6M, P8M y P10M tengan un porcentaje mínimo del 72%, 80% y 76% respectivamente, frente al 61% del proyectil P7M y el 60% del proyectil P9M, ya que todos han sido disparados por el mismo arma bajo las mismas condiciones. A la vista de los porcentajes de coincidencias que muestran los proyectiles P7M y P9M en cada una de las estrías, se puede ver que son los dos proyectiles que más variedad de colores presentan según la escala (desde rojo hasta incluso azul). Ambos obtienen una media de señales del total de las estrías del 79%, pero el proyectil P7M presenta una dispersión mayor que el proyectil P9M (más concretamente P7M muestra un 18% de dispersión y P9M un 13%). Esto es debido a que, aunque el proyectil P9M es el que muestra el porcentaje de coincidencia más bajo en comparación con el resto de proyectiles (un 60% de coincidencia en la estría 3), el resto de estrías se encuentran por encima del 70% de coincidencia, incluso llegando al 95% en la estría 2. Como ya se ha señalado en el análisis cualitativo, la estría que se ha visto más afectadas por las imperfecciones unido a la morfología de la misma es la estría 3, lo que justifica ese porcentaje bajo de coincidencia. Sin embargo, el proyectil P7M presenta la dispersión más elevada, puesto que sus porcentajes de coincidencia oscilan entre un 61% y 100% de coincidencia. En este caso, aunque tiene las estrías 2 y 4, con un 100% de coincidencia, y la estría 1, con un 89,5%, el resto de estrías no superan el 70% de coincidencia, lo que le hace ser el proyectil menos idóneo para cotejar. A pesar de todo esto, debemos tener en cuenta que las imperfecciones afectan únicamente a la zona próxima a la base, por lo que si se analiza la zona más próxima a la punta del proyectil, los porcentajes de coincidencias serían más

elevados. Por ello no debemos restar importancia al resto de porcentajes que han obtenido ambos proyectiles.

En este caso, los datos estadísticos que surgen de la comparación de los proyectiles disparados a media carga con el proyectil patrón de carga completa son inferiores a los obtenidos en la comparación de éste con el resto de proyectiles de carga completa, dado que han surgido imperfecciones que alteran los resultados. Así, puesto que los proyectiles de media carga son elaborados (como se explica en el apartado 3.4), pueden ser desechados aquellos que no presenten un perfil idóneo para el cotejo. A la vista de los resultados, en el presente trabajo se decide desechar aquellos proyectiles que presentan una importante afectación por las imperfecciones, es decir, los proyectiles P7M y P9M, pues como se ha visto son los menos idóneos para el cotejo. Como conclusión se establece que, entre proyectiles disparados a diferente carga de pólvora (al 100% y al 60%), aunque los resultados son inferiores a los obtenidos en la comparación entre proyectiles de carga completa (apartado 5.2), el parámetro p de coincidencia sigue siendo elevado, concretamente mayor al 75% en los proyectiles no desechados. Por otra parte, las matrices determinan que aunque también obtienen porcentajes más bajo, los proyectiles de media carga obtienen una media geométrica por encima del 80% y un porcentaje de coincidencia en cada estría superior al 70%. Por tanto, aunque la reducción de la carga de pólvora reduce la coincidencia entre proyectiles de carga completa y media carga, los resultados determinan que los proyectiles de media carga siguen siendo idóneos para realizar un cotejo con un proyectil de carga completa.

5.4 Comparación del proyectil patrón y el proyectil P0

A la hora de proceder a comparar el proyectil patrón con el proyectil P0 en la zona próxima a la base, se observa que las seis estrías del proyectil P0 se encuentran totalmente deformadas incluso imposibilitando el cotejo. Como se puede observar en la imagen que se muestra a continuación (Fig. 18), en el proyectil P0 desaparece totalmente la textura de líneas paralelas perfectamente definidas convirtiéndose en una superficie bastante irregular, muy deformada. En las Fig.18 y Fig. 19, ambas estrías corresponden con la estría 1 del proyectil patrón (P3C), y es que, aunque analizando la zona próxima a la base el proyectil P0 no es cotejable, curiosamente la estría va adquiriendo su textura conforme se avanza hacia la punta del proyectil, como se observa en la Fig. 19. Se puede ver como es perfectamente cotejable e

incluso, como ocurría con los proyectiles de media velocidad, el proyectil P0 gana mayor profundidad en las señales.

Fig. 18: Cotejo estría 1 del proyectil P0 en la zona próxima a la base comparando con P3C

Fig. 19: Cotejo estría 1 del proyectil P0 en la zona próxima a la punta comparando con P3C

Por tanto, dada que la zona objeto de estudio (zona próxima a la base del proyectil) se ha visto deformada, no se procede a realizar un análisis cuantitativo de las señales, puesto que son prácticamente imperceptibles. Sería conveniente realizar un estudio similar con las señales identificativas en la zona próxima a la punta del proyectil.

6. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES

La investigación se fundamenta principalmente en conocer si es posible cotejar un proyectil dubitado disparado a carga completa encontrado en la escena de un delito con un proyectil indubitado obtenido en los laboratorios del Servicio de Criminalística de la Guardia Civil reduciendo su carga de pólvora. Más concretamente, el objetivo consiste en determinar si es posible utilizar un proyectil disparado con media carga de pólvora, o incluso un proyectil a 0% de carga de pólvora pasado por el cañón, para identificar un arma cotejándolo con un proyectil disparado a carga completa. Para lograr el objetivo, se utilizó un método inverso en el procedimiento, utilizando la carga completa como patrón para identificar los proyectiles de media carga (PiM) y el proyectil P0.

Antes de comenzar con la discusión y las conclusiones obtenidas en el estudio es preciso señalar que los resultados obtenidos únicamente son aplicables a los proyectiles disparados por la pistola semiautomática, marca ASTRA, modelo 1921/400, calibre 9 mm Largo, por lo que no es correcto extrapolarlos a cualquier otra arma sin antes realizar estudios similares. Lo mismo decir en referencia a la munición utilizada, recordemos se han utilizado proyectiles blindados pertenecientes a munición metálica de percusión central (FMJ, calibre 9 mm Largo).

La finalidad con la que se escoge esta pistola semiautomática es la cantidad y calidad de señales que tiene ese arma. Todos los proyectiles del estudio son disparados por la misma pistola, por lo que, tanto las señales de clase como las señales individuales, deben coincidir. A la hora de buscar un proyectil patrón perteneciente al grupo de carga completa con el que comparar el resto de proyectiles, era necesario escoger aquel más idóneo. El proyectil patrón base de la investigación resultó ser el proyectil P3C, que además de ser uno de los que más señales identificativas presentaba (con 118 señales), cada una de sus seis estrías presentaba buena calidad y riqueza en las mismas. Una vez seleccionado el proyectil patrón se compara con el resto de proyectiles de carga completa (PiC), con los proyectiles de media carga (PiM), y el proyectil P0.

Se establece un parámetro p de coincidencia de las señales identificativas entre el *proyectil patrón y el resto de proyectiles de carga completa (PiC)*. Por otra parte, se lleva a cabo un análisis de cada una de las estrías en comparación con las del proyectil patrón a

través de matrices de idoneidad, que determina si los proyectiles reúnen las condiciones necesarias para realizar un posterior cotejo a través del cual los profesionales determinan la relación de identidad. Las conclusiones que se obtienen de esta comparación son las siguientes:

- Los proyectiles disparados a carga completa obtienen un parámetro p de coincidencia superior al 90%, pues han sido disparados por el mismo arma objeto de estudio.
- Los porcentajes de coincidencias obtenidos en las matrices de idoneidad son elevados en cada una de las estrías, con una media geométrica superior al 90%.

Por tanto, dados estos resultados, los proyectiles de carga completa (PiC) obtenidos en el presente estudios presentan un perfil idóneo para cotejar con el proyectil patrón.

A la hora de comparar el *proyectil patrón con los proyectiles de media carga (PiM)* se llevan a cabo los mismos análisis que en la comparación con los proyectiles de carga completa, pero en este caso, ese análisis cuantitativo requiere de un análisis cualitativo previo observando cada una de las estrías.

Del *análisis cualitativo* realizado en el Macroscopio de Comparación se obtienen las siguientes conclusiones:

- Los proyectiles de media carga presentan mayor profundidad en las señales, en comparación con el proyectil patrón.
- El nivel de profundidad varía en función del tipo de superficie de la estría: las zonas más lisas del proyectil patrón ganan mayor profundidad en los de media carga y las zonas con mayor relieve (o mayor profundidad) en el proyectil patrón ganan aun mayor profundidad en los proyectiles de media carga.
- La zona donde aparecen más señales nuevas en los proyectiles PiM se corresponde con las zonas más lisas del proyectil patrón, lo cual puede deberse al aumento de profundidad.
- No es posible concluir una zona preferente de localización en la estría de las señales nuevas que aparecen en los proyectiles de media carga (PiM), pues las zonas donde más se acumulan son distintas en cada estría y en cada proyectil.

Por el macroscopio también se observó una serie de imperfecciones que pasaron a ser un factor sorpresa en la investigación, pues tienen un importante efecto sobre los resultados. Las conclusiones son las siguientes:

- Las imperfecciones únicamente afectan a los proyectiles de media carga, puesto que no aparecen ni en el proyectil patrón ni en el resto de proyectiles de carga completa.
- La zona más afectada por las imperfecciones es la próxima a la base del proyectil. Éstas van disolviéndose hasta desaparecer por completo conforme se sigue el recorrido de la estría hacia la punta del proyectil.
- Las imperfecciones tienen un efecto importante sobre las señales identificativas: vuelve la zona más irregular, dificulta el cotejo, hace que desaparezcan señales identificativas y limita la aparición de señales nuevas e incluso dificulta la apreciación de mayor profundidad en los proyectiles de media carga.
- Las imperfecciones aparecen de forma aleatoria, pues no afectan a proyectiles o estrías en concreto.

Dado el efecto que han mostrado las imperfecciones sobre los resultados del análisis cuantitativo, cuyas conclusiones se muestran en los párrafos siguientes, podrían realizarse futuras investigaciones sobre los factores que influyen en la aparición de las mismas. Una posible explicación que, en vista de los resultados de este trabajo, puede establecerse es la temperatura a la que se encuentra el cañón del arma al disparar el proyectil, que funde en cierta forma las señales en la zona próxima a la base. Pero es curioso que la temperatura parece que únicamente ha afectado a los proyectiles de media carga pues no se aprecia ninguna imperfección en los proyectiles de carga completa. Tomando como hipótesis que las imperfecciones han sido consecuencia de la temperatura del cañón, que afectan en mayor medida cuando se reduce la carga de pólvora, únicamente conocemos que el proyectil P6M fue disparado en primer lugar, pues fue el proyectil de prueba para la cantidad de carga a tomar. Esto explicaría por qué es el proyectil que menos imperfecciones ha presentado y uno de los que mejores resultados obtiene. Por el contrario, el proyectil P7M podría haber sido el último en ser disparado, y la alta temperatura a la que se encontraba el cañón por los disparos anteriores ha hecho que sea el más afectado y el peor proyectil para el cotejo. Esto debe tenerse en cuenta por los profesionales a la hora de obtener los proyectiles de media carga, pues cabe la posibilidad de que la temperatura sea un factor añadido que afecta a las señales individuales. Lo mejor sería esperar entre disparo y disparo para que el cañón baje su temperatura.

Por otra parte, aunque las imperfecciones aparecen en la zona objeto de estudio de esta investigación, podría realizarse el cotejo en aquellas zonas completamente limpias, donde se observa mayor profundidad en los proyectiles de media carga. En el presente trabajo no se ha realizado un estudio de las imperfecciones que establezca una relación de cuáles son las estrías y/o proyectiles proclives a presentar imperfecciones, lo que sería interesante, pues puede ser que la textura de la superficie de la estría influye.

En el *análisis cuantitativo* de la comparación del proyectil patrón con los de media carga se lleva a cabo una cuantificación de las señales coincidentes y señales nuevas que aparecen, se establece de nuevo un parámetro p y un análisis de las estrías a través de las matrices de idoneidad. En este caso las conclusiones son:

- Los proyectiles disparados a media carga obtienen un parámetro p de coincidencia con el proyectil patrón inferior al obtenido con los de carga completa, pero sigue siendo elevado (mayor al 75% en todos los proyectiles de media carga).
- Los porcentajes de coincidencias obtenidos en las matrices de idoneidad también han resultado ser inferiores a los obtenidos en la comparación con los proyectiles de carga completa, pero con una media geométrica también elevada (superior al 80%).
- En la cuantificación de las señales, ninguno de los proyectiles de media carga reproduce al 100% las señales identificativas del proyectil patrón en la zona objeto de estudio.
- Los proyectiles que menos señales coincidentes y menos señales nuevas presentan en cada una de las estrías se corresponden con aquellos más afectados por las imperfecciones.
- Los proyectiles de media carga más afectados por las imperfecciones deben ser desechados a la hora de realizar el cotejo para evitar alteraciones en los resultados (los proyectiles P7M y P9M han sido considerados como los menos idóneos para el cotejo, y por tanto han sido desechados en los resultados de este estudio).

En vista de estas conclusiones y en relación al objetivo del trabajo puede concluirse que sí es posible utilizar un proyectil disparado con media carga para identificar un arma cotejándolo con un proyectil de carga completa. Aunque al reducir la carga de pólvora se reduce la coincidencia con el proyectil de carga completa, los proyectiles de media carga han resultado ser idóneos para el cotejo.

La conclusión a la que se llega de la comparación del *proyectil patrón con el proyectil P0*, obtenido sin ninguna carga de pólvora, pasando éste por el cañón del arma manualmente a través de una varilla, es que sí es posible utilizar un proyectil sin carga para identificar un arma cotejándolo con un proyectil de carga completa siempre y cuando se tenga en cuenta lo siguiente:

- El método manual de obtención del proyectil P0 no es el idóneo para llevar a cabo un cotejo en la zona próxima a la base, pues esa zona de la estría queda totalmente destrozada sin posibilidad de apreciar las señales.
- El método manual de obtención del proyectil P0 no afecta a la zona de la estría próxima a la punta del proyectil.
- Por el Macroscopio de Comparación se puede apreciar que en la zona cotejable (próxima a la punta del proyectil), el proyectil P0 gana mayor profundidad en las señales.

Así, puesto que no se dispone de otro medio de obtención, sería conveniente realizar un estudio similar tomando como base de estudio la zona próxima a la punta del proyectil.

Otra de las conclusiones obtenidas en este Trabajo Fin de Máster es que a pesar de que la IT-B-28 señalaba la base del proyectil como la zona donde más clara y profundas quedaban las señales, los resultados del estudio se han visto limitados por la presencia de las comentadas imperfecciones en los proyectiles de media carga (PiM). Por otro lado, también ha sido esta zona la que se ha visto más afectada hasta el punto de no cotejable, en el proyectil P0 pasado por el cañón por el método manual. Todo esto nos plantea la hipótesis de si al repetir el mismo estudio, tanto con los proyectiles de media carga como con el proyectil P0 en la zona de la estría más próxima a la punta del proyectil, los resultados se verían mejorados.

Por último, a pesar de las limitaciones ya comentadas en relación a los medios técnicos y otras consecuencias, que han ido surgiendo en el desarrollo de la investigación, como las imperfecciones, los resultados obtenidos sobre el arma objeto de estudio han sido muy positivos. Por ello se considera que esta investigación debe tomarse como base sobre la cual abrir un amplio abanico que profundice más sobre el tema de la carga de pólvora en el cotejo de proyectiles según su afectación sobre las señales individuales.

7. BIBLIOGRAFÍA

- [1] M.A.D. Giudice Franco, La prueba balística en el juicio oral (5ª. ed.), Vadell Hermanos Editores, C.A., Caracas, 2009.
- [2] R.J. Locles, Balística y pericia, La Rocca 2000.
- [3] L.R. Moreno González, Balística Forense (10ª. ed.), Editorial Porrúa, México.
- [4] A.E.G. Morales, Fundamentos de balística, Ministerio de Defensa 2004.
- [5] M.F. Ferreyro, Balística Manual, Editorial B de F, Uruguay-Argentina. (2007).
- [6] C.A. Guzmán, Breve historia de la balística forense, 12 julio (2012).
<http://www.carlosguzman.com.ar/breve-historia-de-la-balistica-forense/>.
- [7] J.J. Ortiz, Balística Forense: Inicios, Quadernos de criminología: revista de criminología y ciencias forenses. (2011) 6–11.
- [8] Dirección General de la Policía, Comisaría General de Policía Científica, Balística Forense, Ministerio del Interior, 25 Abril (2018).
https://www.policia.es/org_central/cientifica/servicios/tp_balis_foren.html
- [9] Servicio de Criminalística de la Guardia Civil, Instrucción Técnica: cotejo balístico utilizando el Macroscopio de Comparación, código IT-B-28, Rev.:3, 22 junio (2012).
- [10] AFTE Glossary, 6th Edition. The Association of Firearm and Tool Mark Examiners..
- [11] W. Dienstein, Manual técnico del Investigador Policiaco, Limusa-Wiley 1976.
- [12] D. Mears, The Restoration of Rusted Firearms: an Evaluation of Different Methods, AFTE Journal, 45, 3 (2013) 203–221.
- [13] C. Wong, The Inter-comparison of 1,000 Consecutively-Fired 9mm Luger Bullets and Cartridge Cases from a Ruger P89 Pistol Utilizing both Pattern Matching and Quantitative Consecutive Matching Striae as Criteria for Identification, AFTE Journal, 45, 3 (2013) 267–272.
- [14] C.O.C Noreña, Cotejo de proyectiles disparados con armas de fuego alteradas por medio de limado en el interior del cañón, Revista Facultad de Ciencias Forenses y de la Salud, 9 (2013) 87–95.
- [15] D.L. Faigman, M.J. Saks, J. Sanders, E.K. Cheng, Modern Scientific Evidence, The Law and Science of Expert Testimony, 4 (2009-2010 ed.) chapter 35 645-717
The Law and Science of Expert Testimony. Development of objective criteria for identification., in: Mod. Sci. Evid., n.d.: pp. 693–705.

- [16] R.G. Nichols, Consecutive Matching Striations (CMS): Its Definition, Study and Application in the Discipline of Firearms and Tool Mark Identification, *AFTE Journal*, 35, 3 (2003) 298–306.
- [17] A.A. Biasotti, J. Murdock, Firearms and Toolmark Identification. In R.G. Nichols, Consecutive Matching Striations (CMS): Its Definition, Study and Application in the Discipline of Firearms and Tool Mark Identification, *AFTE Journal*, 35, 3 (2003) 298–306.
- [18] R. Siso, Z. Hazon-Eitan, L. Bokobza, A. Gronspan, Toolmarks Transfers from Projectile Impacts, *AFTE Journal*, 46, 4 (2014) 306–311.
- [19] T.V. Vorburger, J.H. Yen, B. Bachrach, T.B. Renegar, L. Ma, H. Rhee, et al., Surface topography analysis for a feasibility assessment of a National Ballistics Imaging Database (Gaithersburg, MD: National Institute of Standards and Technology) NIST Interagency Report NISTIR 7362, (2007).
- [20] MacLantarón, Balística Forense, Un recorrido en el tiempo (1835-1927), publicado en *Escaño Policial*, 34 (1999). <https://maclantaronbalistica.jimdo.com/balística-forense-un-recorrido-en-el-tiempo-1835-1927/>.

INSTITUTO UNIVERSITARIO DE INVESTIGACIÓN EN CIENCIAS POLICIALES

Facultad de Derecho. Universidad de Alcalá
Libreros, 27, planta baja. 28801 Alcalá de Henares (Madrid)
<https://iuicp.uah.es>